

**“TAZKIRAT USH-SHUARO VA TABSIRAT UN-NUZAMO”DA
ALISHER NAVOIY AN’ANALARI****Yusupova Dilnavoz Rahmonovna,**

filologiya fanlari doktori, professor,

TOSHDO‘TAU

mumtoza_dil@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” asarining turkiy adabiyotda ilk tazkira sifatidagi o‘rni hamda uning keyingi asr tazkirachiligiga ta’siri yoritilgan. Muallif Abdullatif Latifiy va uning “Tazkiratush-shuaro va tabsiratun-nuzamo” (“Shoirlar tazkirasi va adab ahli uchun ibrat”) asari misolida Navoiy tazkirachilik maktabining Usmonli adabiy muhitiga kirib borishini tahlil qiladi. Shuningdek, maqolada Navoiyga ergashgan shoirlar (Sulton Selim, Basiriy, Behishti, Fuzuliy va boshqalar) ijodi orqali turkiy-forsiy adabiy aloqalarning uzviyligi ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: tazkira, fors adabiyoti, turkiy adabiyot, Usmoniyar adabiyoti, an’ana, adabiy ta’sir, uslub, tarjima

Abstract: The article examines the significance of Alisher Navoi’s *Majolis un-nafois* as the first tazkira (biographical anthology of poets) in Turkic literature and its influence on subsequent biographical traditions. The author analyzes the work of Abdullatif Latifi and his *Tazkiratush-shuaro va Tabsiratun-nuzamo* (“The Biographies of Poets and Guidance for Men of Verse”) as a key example of how Navoi’s tazkira model penetrated and shaped the Ottoman literary milieu. The study also explores the continuity of Turkic–Persian literary relations through the works of poets inspired by Navoi, such as Sultan Selim, Basiri, Behishti, Fuzuli, and others.

Keywords: tazkira, Persian literature, Turkic literature, Ottoman literature, tradition, literary influence, style, translation

Аннотация: В статье освещается роль «Маджолис ун-нафоис» Алишера Навои как первого тазкира в турецкой литературе и его влияние на тазкира в последующем столетии. Автор анализирует проникновение школы тазкира Навои в османскую литературную среду на примере Абдуллатифа Латифи и его произведения «Тазкиратуш-шуаро ва табсиратун-нузамо» («Тазкира поэта и пример для литераторов»). В статье также на научной основе раскрывается преемственность турецко-персидских литературных связей через творчество поэтов-последователей Навои (Султан Селим, Басири, Бехишти, Фузули и др.).

Ключевые слова: tazkira, persidская литература, турецкая литература, османская литература, традиция, литературное влияние, стиль, перевод

Kirish

Adabiyoti tarixida tazkira (antologiya) janri alohida o'rin egallaydi. Bu janr o'z mohiyatiga ko'ra biografik xarakterga ega bo'lib, unda asosan shoirlarning tarjimai hollari, ularning shaxsiy va ijodiy fazilatlari, ba'zan esa ijtimoiy-madaniy mavqeyi haqida qisqa ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, ularning ijodidan namunalar keltiriladi. Shu boisdan tazkiralar nafaqat adabiy-biografik asar, balki o'z davrining ijtimoiy-madaniy manzarasini yorituvchi tarixiy hujjat sifatida ham qadrlanadi [9: 45].

Tazkiralar o'z tuzilishi va mazmuniga ko'ra zamonaviy biografik lug'atlar, adabiy ensiklopediyalar yoki antologiyalarni eslatadi. Biroq ularning asosiy xususiyati shundaki, ta'rifi keltirilayotgan shaxs haqida shunchaki quruq faktlar emas, balki muallifning subyektiv qarashlari, didi va estetik mezonlari ham o'z ifodasini topadi. Shu bois ular adabiy tanqid unsurlarini ham o'zida mujassam etadi.

Musulmon Sharqi, xususan, Movarounnahr va Xuroson adabiy muhitida yaratilgan tazkiralar bugungi kunda adabiyotshunoslik, manbashunoslik, tarix va madaniyat tadqiqotlari uchun muhim ilmiy manba vazifasini o'taydi.

Tazkirachilik tarixidan

Tazkiralar mavzusi va qamrab olingan shaxslarning kasbiy mansubligi yoki hayotiy faoliyatiga ko'ra turlicha nomlar bilan atalgan. Masalan, shoirlar haqidagi tazkiralar "*Tazkiratush shuaro*" nomi bilan, avliyolar hayotini yoritishga bag'ishlangan tazkiralar esa "*Tazkiratul avliyo*" deb atalgan. Musulmon Sharqida shoirlar tazkiralari nisbatan keng tarqalgan bo'lib, bunday tazkiralar dastlab arab va fors adabiyotlarida vujudga kelgan va keyinchalik turkiy adabiyotga kirib kelgan. Arab adabiyotida shoirlar va adiblarning tarjimai hollarini, ijodiy faoliyatini yoritishga bag'ishlangan tazkirachilik an'analari XI asrdan boshlab shakllana boshlagan. Dastlabki namunalardan biri sifatida Abu Mansur as-Saolibiy (961–1038)ning arab tilida yozilgan "*Yatimat ud-dahr fi mahosin ahl al-asr*" ("*Asr ahli fazilatlarining durdonasi*") asari ko'rsatiladi. Bu kitobda o'z davri shoirlari va yozuvchilari haqida qisqa ma'lumotlar berilgan bo'lib, keyinchalik forsiy muhitda yaratilgan tazkiralarga poydevor bo'lib xizmat qilgan [5: 212].

Fors tilida yozilgan eng qadimiy va mashhur tazkiralardan biri — Muhammad Avfiy (XIII asr)ning "*Lubob al-albob*" ("*Ilmlar mag'zi*") asaridir. Unda uch yuzga yaqin shoirlarning tarjimai hollari berilgan bo'lib, ularning ijodi haqida qisqa izohlar keltiriladi. Avfiy o'z asarida shoirlarni ijtimoiy mavqeiga, ijodiy uslubiga qarab

guruhlarga ajratgan. Shu jihati bilan “Lubob ul-albob” keyingi adabiy-badiiy biografik to‘plamlar uchun muhim manba sifatida qadrlanadi [11: 332].

XV asrga kelib fors adabiyotida tazkirachilik yanada rivojlanib, uning yirik namoyandalaridan biri Davlatshoh Samarqandiy (1430–1495) bo‘ldi. Davlatshohning mashhur “Tazkirat ush-shuaro” asari o‘z davrida juda keng tarqalib, fors va turkiy muhitda katta iz qoldirdi. Davlatshoh Samarqandiy o‘z tazkirasida qadimgi va zamondosh bo‘lgan yuzlab shoirlar haqida ma’lumot beradi, ularning she’riy ijodidan namunalar keltiradi. Bu asar keyinchalik Alisher Navoiy yaratgan “Majolis un-nafois” uchun ham muhim manbalardan biri bo‘lgan. [7: 110].

Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asari ilk turkiy tazkira sifatida

Turkiy adabiyot tarixida tazkira janrining shakllanishi va rivojida Alisher Navoiyning o‘rni beqiyosdir. Uning “Majolis un-nafois” (“Nafis majlislar”) asari nafaqat turkiy adabiyotda, balki butun Sharq adabiyoti tarixida ilk mukammal shoirlar tazkirasiga sifatida e’tirof etiladi [9: 52]. Bu asar keyinchalik yaratilgan ko‘plab tazkiralarga bevosita ta’sir ko‘rsatgan bo‘lib, tazkirachilik an’anasining mustaqil bir maktab sifatida shakllanishiga zamin yaratdi.

Navoiy “Majolis un-nafois”ni yozishda fors tazkirachiligi namoyandalari — Mavlono Jomiyning “Bahoriston”i hamda Davlatshoh Samarqandiyning “Tazkirat ush-shuaro”sidan ijodiy ilhom olgan. Muallif asarning dastlabki variantini 1490–1491 yilda yaratib, 1497–1498 yilda uni qayta ishlagan. Asarda 15-asrda Xuroson va qo‘shni mamlakatlarda yashab faoliyat yuritgan 459 shoir va ijodkor haqida ixcham ma’lumotlar beriladi. Ushbu ma’lumotlar yillar, jug‘rofiy hududlar, kasb-hunar, ijtimoiy tabaqa va sulolalar asosida joylashtirilgan. Asar 8 qism (“majlis”)dan iborat. Alisher Navoiy tazkiraning muqaddimasida asarning tarkibiy qismi va nomlanishi haqida shunday yozadi: “...*chun bu maqsudg‘a yetildi, oni sekkiz qism etildi, har qismi bir majlisg‘a mavsum bo‘ldi va majmuig‘a “Majolis un-nafois” ot qo‘yildi*” [1: 291].

Tazkiradagi shoirlar majlis, ya’ni qismlarga quyidagicha taqsimlangan: 1-majlisda 46 nafar, 2-majlisda 91 nafar, 3-majlisda 175 nafar, 4-majlisda 72 nafar, 5-majlisda 21 nafar, 6-majlisda 31 nafar, 7-majlisda 22 nafar shoir, 8-majlisda esa Husayn Boyqaro bilan bog‘liq ma’lumotlar keltirilgan [14: 310].

Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asari nafaqat Movarounnahr va Xuroson adabiy muhitida, balki keng Sharq adabiy makonida chuqur iz qoldirdi. Mazkur tazkira, ayniqsa, Onado‘lu va keyinchalik Usmonli adabiyotida yuzaga kelgan shoirlar tazkirasiga kuchli ta’sir ko‘rsatdi. Shu jihatdan “Majolis un-nafois” Sharq adabiyotida transmilliy ahamiyat kasb etgan adabiy-biografik to‘plamdir [7: 120].

Avvalo, tazkiraning Hirotda Fahriy Hiraviy tomonidan “Latoyifnoma” nomi bilan fors tiliga tarjima qilinishi, so‘ngra Hakimshoh Muhammad Qazviniiy (vaf. 1558) tomonidan Anadoluda forsiyga o‘g‘irilishi uning keng tarqalishiga xizmat qildi. Shu tariqa asar turli madaniy hududlarda adabiy-biografik janrning shakllanishida asosiy manba sifatida foydalanildi [5: 218].

Navoiy yaratgan tazkira an‘analari XVI asrdan boshlab Usmoniylar adabiyotida yuzaga kelgan ilk shoirlar tazkiralari bevosita ta‘sir ko‘rsatdi. Masalan, Saxiy Beyning “Hasht Behisht” (“Sakkiz jannat”, 1538), Latifiyning “Tazkirat ush-shuaro va tabsirat un-nuzamo” (1546), shuningdek, Oshiq Chalabiyning “Mashoirush-shuaro” (1568) asarlari bu borada alohida qayd etiladi. Bu asarlarning mazmuni va tuzilishida Navoiy tazkirasiga xos bo‘lgan bo‘linma (majlislar), shoirlarning qisqa tarjimai hollari, ularning shaxsiy va ijodiy fazilatlariga berilgan baholar yaqqol ko‘zga tashlanadi [9: 63; 4: 6].

Abdullatif Latifiy va uning tazkisasi haqida

Latifiy (1562-yilda vafot etgan)ning to‘liq ismi Abdullatif ibn Yahyo ibn Nasruddinxon bo‘lib, Latifiy uning adabiy taxallusidir. U Sozopol (Onado‘li, hozirgi Bolgariya hududi, eski nomi Agathopolis)da tug‘ilgan. Latifiy dastlab ona yurtida diniy-ilmiy bilim olgan. Keyinroq Istanbulga borib, ilm-ma‘rifat muhitiga kirgan. Davrining mashhur ulamo va adiblari bilan aloqada bo‘lgan, she‘riyat va nasrda yetuk bilimga ega bo‘lgan. Turli mansablarda xizmat qilgan bo‘lsa-da, asosan adabiyotshunos va tazkiranavis sifatida shuhrat qozongan. Uning eng mashhur asari “Tazkirat ush-shuaro va tabsirat un-nuzamo” (“Shoirlar tazkisasi va adab ahli uchun ibrat”) bo‘lib, hijriy 953-yilda (milodiy 1546) yakunlangan va o‘sha davr hukmdori Sulton Sulaymon Qonuniyga taqdim etilgan. Asar “Muqaddima”, “Uch fasl” va “Xotima” qismlaridan tashkil topgan. Tazkirada jami 334 nafar shoir haqida ma‘lumot berilgan [10: 7-10].

Asarning ahamiyati shundaki, u nafaqat Rum (Onado‘li) va Usmonli turk shoirlari haqida, balki Ajam, Xuroson va Turkiston adabiy muhitlari bilan ham bevosita bog‘liq ma‘lumotlar berib, madaniy aloqalarni ko‘rsatadi.

Latifiy tazkirasining muhim jihatlaridan biri — u Alisher Navoiy ijodiga keng to‘xtalib, uning ta‘sir doirasini qayd etadi. Asarda Navoiy nafaqat Turkiston adabiyotida, balki Usmoniylar adabiy muhitida ham e‘tirof etilgani ko‘rinadi. Uning she‘riy uslubi, g‘azalchilikdagi mahoratlari va ma‘naviy ta‘siri turli shoirlar orqali Rum sarzaminida ham o‘z izini qoldirgan.

Tazkirada Navoiy an‘analari

Latifiy tazkirasida turli tarzda Alisher Navoiy an'analarini davom ettirgan, boshqacha aytganda unga ergashgan bir qator shoirlar tilga olinadi. Ular quyidagilardir:

Sulton Selim (Yavuz Selim)

Sulton Selim Usmoniylar davlatining 9-hukmdori bo'lib, 1512–1520-yillarda hukmronlik qilgan. U siyosiy va harbiy jihatdan qattiqqo'l hukmdor sifatida tanilgan bo'lsa-da, nozik ruhli, adabiyot va she'riyatni qadrlagan shaxs edi. U turkiy va forsiy tilda she'rlar yozgan, she'rlarida Selimiy taxallusini qo'llagan. Latifiyning yozishicha, uning “tadbir tig'i” (ya'ni aql-idrok va dono siyosati)dan tashqari, qalbi ham nihoyatda kuchli, shijoatli va mard edi. U jang maydonida temir qalqon kabi ko'ksini berkitib, o'qdek bevosita dushmanga qarshi borar, safni yoruvchi jangchi kabi lashkar bilan yuzma-yuz kurashar edi” [10: 31b]. Tazkirada Sulton Selim she'riyat maydonida ham tilga olinib, uning forsiy tilda devon tartib bergani aytiladi. Shuningdek, uning ko'p hollarda Alisher Navoiy devonini mutolaa qilib, uning uslubiga taqlid etishi, she'rlariga tatabbu' bog'lashi, Navoiy asarlariga bildirgan e'tibor va rag'bati bu she'rlarning shuhratini yanada orttirgani qayd etiladi, [10: 107]. Bu ma'lumotlardan ko'rinadiki, Yavuz Selim o'zining she'rida Navoiy uslubiga ergashgan va undan ilhom olgan. Ayniqsa, Latifiy Selimni Rum diyorida forsiy devon tuzgan yagona podshoh shoir sifatida qayd etadi. Bu esa uning forsiy she'riyatda Navoiy uslubiga moyilligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Selimning she'rlari adabiyot ahli orasida yuqori baholangan. Eron adabiy muhitida ham u «Xoqoniy va Hofiz uslubini jam qilgan Rum Xusravi» sifatida tilga olingan [10: 33b]. Demak, Yavuz Selimning she'riy mahoratlarida Navoiy ta'siri asosiy ilhom manbai sifatida namoyon bo'lgan.

Basiriy

Bu shoir asli Fors viloyati (Ajam) chegarasiga yaqin joylardan bo'lib, Usmonlilar saltanatiga Bag'dod tarafidan kelganligi taxmin qilinadi. Latifiyning ma'lumot berishicha, u sulton Boyazid hukmronligi (1481–1512)) davrining ilk yillarida bu yurtdagi ilm va adabiy muhitga Hazrat Jomiy hamda Mir Alisher Navoiyning tarbiyaviy maktabi va ruhiy-ma'naviy ta'siri bilan kirib kelgan. Eng muhimi shundaki, Navoiy devonini Rum diyori tuprog'iga ilk bor olib kelgan ham shu shaxs bo'lgan [10: 49b]. Demak, aytish mumkinki, Navoiyning adabiy merosi Rum sarzaminiga Basiriy orqali kirib kelgan. U forsiy hamda turkiy tilda ijod qilgan.

Basiriyning she'riyatida ham Navoiy uslubi ta'siri seziladi. Latifiy uning turkiy iboralarda ijod qilgani, shu bilan birga mahalliy Rum shoirlari uslubini o'zlashtirgani, ammo o'ziga xos yo'l tutganini ta'kidlaydi. Uning forsiy va turkiy tildagi asarlari shu davr badiiy muhitida alohida e'tirof etilgan. Bu holat Navoiyning ijodiy merosi

Usmonli muhitida Basiriy orqali keng tarqalganini ko'rsatadi. Basiriy faqat Navoiydan ta'sirlanibgina qolmagan, balki uning asarlarini Rumda targ'ib qilgan asosiy vositachi sifatida tarixiy ahamiyat kasb etadi.

Sinan Chalabiy Behishtiy (Sulaymonbek og'li)

Latifiy tazkirasida qayd etilishicha, Sinan Chalabiy Sulton Boyazid II zamonida devon kotiblaridan bo'lgan. Bir xatoga yo'l qo'yib, qo'rquv va xavotir sababli Rumdan chiqib ketgan va Ajamga borgan. U yerda Mavlono Jomiy va Mir Alisher Navoiy xizmatlarida bo'lgan [10: 51b).

Latifiyning so'zlariga ko'ra, Navoiy va Jomiy unga iltifot ko'rsatib, shifoatnoma (kechirib so'rab yozilgan maktub) berganlar. Unda «xatolar inson tabiatiga xos, gunohlarni afv etish esa Rahim va Rahmon Zotning sifati» ekani bayon qilingan. Shu bilan birga, Qur'ondan («...g'azablarini yutadi va odamlarni afv etadi», Oli Imron, 134) va hadisdan («الله بـاخلاق تـخـلـقوا») — «Allohning axloqi bilan xulqlaninglar») iqtibos keltirilgan [10: 52a].

Bu holat shundan dalolat beradiki, Sinan Chalabiy nafaqat adabiy jihatdan, balki ma'naviy jihatdan ham Navoiy ta'sirini qabul qilgan. Uning ijodiy yo'li va shaxsiy hayotida Navoiyning bevosita o'rni bo'lgan. Shu ma'noda Behishtiy Navoiyning ma'naviy maktabida shakllangan shoir sifatida tarixga kirgan.

Jamiliy

Latifiyning ma'lumotiga ko'ra, Jamiliy Turkiston shoirlaridan biri bo'lib, turkiy tilda ijod qilgan. Uning «so'z va ifoda uslubi butunlay Navoiy tarkibiga mansub» deb ta'riflanadi [10: 60a].

Jamiliyning eng muhim jihati shundaki, u Navoiy devonidagi g'azallarga to'laligicha naziralar yozgan. Latifiy bu haqda: «Nevâyî dîvânında olan eş'ârına külliyeñ kâfiye-ber-kâfiye nazîre dimişdür» — deya qayd etadi [10: 60a]. Biroq Latifiy uning ijodini tanqidiy baholab, «uning javoblari va naziralari faqat vazn va qofiyaga asoslangan, badiiy taxayyul va latofat jihatidan zaif» deb yozar ekan, «bu tilda nazm yaratish, so'zlarni tartibga solish faqat va faqat Navoiyga xosdir» deb ta'kidlaydi [10: 60b]. Shunday bo'lsa-da, Jamiliyning faoliyati Navoiy ta'sirini eng yorqin ifoda etgan holatlardan biri sifatida qayd etilishi mumkin. Chunki u Navoiy g'azalchilik maktabiga to'liq ergashgan shoir sifatida tilga olinadi. Ayni damda Latifiy ushbu bahosi bilan Navoiy uslubining betakrorligini va uni boshqa shoirlar tomonidan to'liq takrorlab bo'lmasligini ta'kidlaydi.

Hofizi Ajam

Latifiy tazkirasining 61a varag'ida tilga olingan Hofizi Ajam o'z davrining ilm va tasavvuf ahlidan biri bo'lib, Mavlaviy yo'nalishida tanilgan. U ko'plab ilmiy sharhlar

va izohlar yozgan, shu bilan birga she'riyatda ham faol bo'lgan. Latifiy uning she'riy uslubini "Navoiy uslubiga yaqin va yoqimli" deb baholaydi [10: 61a].

Hofizi Ajam asarlari asosan forsiy va arab tillarida yozilgan. Uning she'rlaridan keltirilgan misollarda falsafiy-irodiy ma'nolar va sofiyona ramzlar ko'rinadi. Masalan, inson hayotini suv ustidagi pufakka qiyoslashi yoki mayxona timsoli orqali ruhiy osoyishtalik izlashi Navoiy she'riyatidagi tasavvufiy ramzlarga yaqin turadi. Shu bilan birga, Latifiyning u haqdagi bayonotlari Navoiy ta'sirining Usmonli muhitida faqat turkiy shoirlar bilan chegaralanmaganini, balki forsiy va arabcha ijod qilgan shoirlarga ham yoyilganini ko'rsatadi.

Shohiyi Sharqiy

Shohiyi Sharqiy — turkman qabilasidan chiqqan va Safaviylar davrida faoliyat yuritgan shoir sifatida eslatiladi. U Sulton Selim zamonida Rumga kelgan va saroyga yaqin bo'lgani uchun "Shohiy" taxallusini olgan [10: 99a].

Latifiyning ma'lumotlariga ko'ra, Shohiyning she'riy uslubi Navoiy ta'sirida shakllangan. Uning "nazariy va badiiy ifodalari yashirin durdek bezakli" deb baholanishi [10: 99a] Navoiy uslubiga xos badiiy yuksaklikni eslatadi. Shu bilan birga, Latifiy u bilan bog'liq fojiviy voqeani ham qayd etadi: U diniy-siyosiy sabablarga ko'ra (ya'ni imomiylik yo'lga kirmagani sababli) qatl etilganligi haqida rivoyat qilingani aytiladi. Bu holat Shohiyning ijodi siyosiy va diniy sabablar bilan to'xtatilganini ko'rsatsa-da, uning adabiy yo'lida Navoiy uslubi yetakchi o'rin tutgani ta'kidlanadi.

Zuhuriy

Latifiy tazkirasining 120b varaqida qayd etilishicha, Zuhuriy Chig'atoy tatarlaridan bo'lib, Rumda ma'lum vaqt istiqomat qilgan va u yerda shoirlar bilan nazira va musohabalarda qatnashgan. Biroq Latifiyga ko'ra, Zuhuriy hech qachon Rum shoirlari uslubiga ergashmagan. U turkiy she'rda ham "Rum shoirlari kabi" yozmagan, balki faqat "forsiy she'r" aytgan. Shu bilan birga, o'z tilida va "Navoiy uslubida" juda yaxshi ijod qilgan [10: 120b].

Latifiyning "uning turkiysi bir tarz-i ajab" degan ta'rifi Zuhuriyning ijodi Navoiy ta'sirida bo'lganini, biroq u o'z uslubini ham shakllantirganini ko'rsatadi. Shu ma'noda, Zuhuriy Chig'atoy adabiy an'anasini Rumda targ'ib etgan va Navoiy yo'lini davom ettirgan shoir sifatida baholanadi.

Fuzuliy Bag'dodiy

Latifiy tazkirasida ozarbayjon shoiri Fuzuliy Bag'dodiy ham tilga olinadi. Latifiyning ta'kidlashicha, u nafaqat turkiy, balki forsiy va arab tillarida ham yuksak darajada ijod qilgan. Fuzuliyning she'riy uslubi ko'p jihatdan Navoiy ta'sirini eslatadi:

“U Navoiy yo‘lini davom ettirib, ammo unga o‘zining yangi rangini qo‘shgan” [10:135b].

Fuzuliyning ijodiy qudratini Latifiy ikki jihatda ko‘radi:

1) Navoiyning ta'siri – turkiy she'riyatda mahorat, ma'no qirralari va tasavvufiy ishoralarda Navoiy maktabidan kuchli ta'sir ko‘rinadi.

2) Shaxsiy uslub – Fuzuliy “ishq azobini yurak og‘rig‘i bilan ifoda qilishda” o‘ziga xos yo‘l topgan. Bu holat uni Navoiydan farq qiluvchi, biroq u bilan uyg‘un ijodkor sifatida namoyon qiladi.

Latifiy Fuzuliyning Rum va Ajam adabiyoti orasida ko‘p tilda birdek ustozona ijod qilgan shoir sifatida e'tirof etadi. Shu ma'noda, Fuzuliy Navoiy maktabiga ergashib, uning zamonaviy davomchisi va yangi yo‘l ochuvchisi bo‘lgan.

Qandiy Bursaviy

Latifiy tazkirasining 141a varag‘ida Qandiy Bursaviy haqida ma'lumot beriladi. U turkiy tilda ijod qilgan shoir bo‘lib, uzoq yillar Xuroson va Ajamda yashagan. Latifiyning ta'kidlashicha, shakar sochuvchi va qand tayyorlovchi (qandolatchi) bo‘lgani sababli “Qandiy” taxallusini olgan. Qandiy Jomiy va Navoiy huzurida bo‘lgan, ularning ijodiy va ma'naviy ta'sirini qabul qilgan [10: 141a].

Qandiyning turkiy va forsiy tillardagi she'rlari Navoiy uslubiga yaqin, deb baholanadi. Uning g‘azallaridan keltirilgan namunada Navoiyga xos oshiqlik obrazlari, ruhiy iztiroblar va ilohiy ishq ramzlari yaqqol ko‘rinadi. Shu bilan birga, Latifiy Qandiy she'riyatida Rum adabiy muhiti an'analari ham mavjudligini ta'kidlaydi: u Navoiy ta'sirini qabul qilgan bo‘lsa-da, mahalliy turk shoirlari uslubini ham o‘rgangan va ikki yo‘lni uyg‘unlashtirgan. Bu jihatdan, Qandiy Navoiy ta'sirini Rum muhitiga yetkazuvchi vositachilardan biri sifatida tarixiy ahamiyat kasb etadi.

Lome'iy Chalabiy

Latifiy tazkirasining 155b varag‘ida Lome'iy Chalabiy haqida ma'lumot beriladi. U Sulton Sulaymon davrida ijod qilgan shoirlardan biri bo‘lib, o‘zining turkiy va forsiy tillardagi asarlari bilan tanilgan. Latifiy uning “Farhodnoma” asarini alohida tilga oladi va bu asar Navoiyning «Xusrav va Shirin» (bu o‘rinda “Farhod va Shirin” dostoni haqida so‘z boryapti – D.Y.) dostoni ta'sirida yozilganini ta'kidlaydi [10: 155b].

Latifiyning ta'kidlashicha, Lome'iy uslubi Navoiy singari yuksak badiiy darajaga yetmagan, balki unga taqlid sifatida qolgan. Shunday bo‘lsa-da, Lome'iy Chalabiy turkiy adabiyotda Navoiy maktabi ta'sirida yaratilgan dostonchilik namunasi sifatida e'tiborga loyiq. Lome'iy ijodi, ayniqsa, she'riy tasvirlarda ishq va sadoqat mavzusini markaziy o‘ringa qo‘yishi bilan Navoiy an'anasini davom ettiradi. Shu jihatdan u ham Navoiyning bevosita adabiy ta'sir doirasiga kirgan shoirlardan sanaladi.

Xulosa

Latifiyning «Tazkirat ush-shuaro» asaridan ko‘rinadiki, Alisher Navoiy XVI asr Usmonli adabiyotida keng ta'sir doirasiga ega bo‘lgan. Uning she'riy merosi nafaqat Movarounnahr va Xuroson adabiy muhitida, balki Rum sarzaminida ham yirik shoirlar uchun ilhom manbai hisoblangan.

Tazkirada qayd etilgan shoirlarning ergashish yo‘llarini Latifiy talqini asosida quyidagicha tasnif qilish mumkin: 1) devon mutolaasi orqali (Sulton Salim); 2) Navoiy asarlarini Runga olib kelish orqali (Basiriy); 3) Navoiyning bevosita ma'naviy tarbiyasi va shafoti orqali (Behishtiy); 4) naziralar yozish orqali (Jamilyi); uslubiy yaqinlik orqali (Hofiz-i Ajam); 5) turkiy uslubda Navoiy yo‘lini davom ettirish orqali (Shohiy-i Sharqiy, Zuhuriy); Navoiy an'anasini yangicha ifoda qilish orqali (Fuzuliy Bag‘dodiy); ikki muhitni uyg‘unlashtirish orqali (Qandiy Bursaviy); dostonchilikda Navoiy yo‘liga ergashish orqali — Lome‘iy Chalabiy.

Umuman olganda, Latifiy tazkirasini orqali o‘sha davrda kamida o‘nga yaqin shoirning Navoiyga turli jihatdan ergashgani ma'lum bo‘ladi. Bu holat Navoiyning nafaqat turkiy adabiyot, balki umumislomiy madaniy makondagi markaziy o‘rnini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. 10 jildlik. I jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2011.
2. Açığöz, N. Latifi Tezkiresi ve Kaynak Olarak Değeri. Türkiyat Mecmuası, – № 14, 1996. 45–68.
3. Ateş, A. Tezkireler ve Şair Tezkireciliği. – İstanbul: Üniversite Yayınları, 1954.
4. Болтабоев Ҳ. Туркий тазкираларда Алишер Навоий сиймоси // Жаҳон адабиёти, 2013. – № 2.
5. Browne, Edward G. The Tadhkiratu 'sh-Shu'arâ (“Memoirs of the Poets”) of Dawlatshâh. London: Luzac & Co.; Leiden: E. J. Brill, 1901.
6. Devletşah Samarqandî. Tazkiratü'ş-şuarâ (E. G. Browne, tahrir va nashr). Leiden: Brill, 1887.
7. Eraslan, K. Ali Şîr Nevâî: Mecâlisü'n-nefâis. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1996.
8. İsen, M. Şair Tezkireleri ve XVI. Asır Tezkireciliği. – Ankara: Akçağ, 1994.

9. Köprülü, F. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. – İstanbul: Devlet Matbaası, 1928.
10. Latifi. Tezkiretü'ş-Şu'arâ ve Tabsıratü'n-Nuzamâ (haz. Rıdvan Canım). – Ankara, 2018.
11. Муртазоев Б. “Лубобу-л-албоб” тазкираси сирлари // Modern Science and Research, 3(6). 2024.
12. Rypka, J. History of Iranian literature. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1968.
13. Ünver, M. Osmanlı şuarâ tazkiralari üzerine araştırmalar. – İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2009.
14. Юсупова Д. Мажолис ун-нафоис / Алишер Навоий: қомусий луғат. – Тошкент: Шарқ НМК, 2016.
15. https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XV/1480-1500/Samarkandi_Daulatsach/text1.phtml